

TABLA COMPARATIVA SOBRE LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
Partido Justicialista	No	No	No	No	No	No	No	No	3.92
Unión Cívica Radical	No	No	No	No	No	No	No	No	4.23
Frente Renovador Auténtico	No	No	No	No	No	No	No	No	NA
Propuesta Republicana	No	No	No	No	No	No	No	No	2.00
Coalición Cívica ARI	No	No	No	No	No	No	No	No	6.00
Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos	Sí	ARTÍCULO 7. FINES. Los fines del MAS-IPSP son: ... 4. La construcción y consolidación del socialismo	Sí	Art. 29. Secretaría de relaciones internacionales	Secretaría de Relaciones Internacionales	ARTÍCULO 29. SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES. La Secretaría de Relaciones Internacionales, tiene las siguientes	No	No	1.37

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		comunitario y la revolución democrática y cultural para vivir bien, promoviendo la diplomacia de los pueblos enmarcados en la solidaridad internacional con todas las luchas anticapitalistas y antiimperialistas. 5. Articular fuerzas con organizaciones obreras, sindicales, indígena originaria,				atribuciones: 1. Difundir de forma continua y a nivel nacional e internacional, el modelo político ideológico del Estado Plurinacional de Bolivia para Vivir Bien, en estricta coordinación con la Dirección Nacional del MAS-IPSP y la Secretaría Política. 2. Mantener relaciones con los Gobiernos y Organizaciones Políticas y Sociales afines al MAS-IPSP a nivel			

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		campesinas y populares nacionales e internacionales a objeto de defender la democracia de la injerencia y el intervencionismo de las grandes potencias imperialistas, para gestar la América Plurinacional de los Pueblos para los Pueblos.				internacional, a través de convenios, cartas misivas, correos electrónicos y todo medio comunicacional que logre integrar y materializar los objetivos. 3. Impulsar intercambio de experiencias políticas ideológicas con organizaciones políticas y sociales afines en los distintos países del mundo. 4. Proponer planes de estrategia de			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>análisis de la política económica internacional con la Dirección Nacional del MAS-IPSP.</p> <p>5. Expresar en todos los ámbitos la fraternidad y la complementariedad a nivel nacional e internacional, en el marco de la diplomacia de los pueblos.</p> <p>6. Difundir las culturas de las Naciones Indígenas Originarios Campesinas, Interculturales y Afrobolivianos</p>			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>del Estado Plurinacional de Bolivia, manteniendo nuestra posición como reserva moral de la humanidad y cultura de Paz del Vivir Bien.</p> <p>7. Proponer proyectos de intercambio de experiencias en diferentes ámbitos con gobiernos y organizaciones políticas de otros países, para la formación de cuadros políticos.</p> <p>8. Reconocer las directivas del</p>			

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						MAS-IPSP, con aprobación de la presidencia de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, en países extranjeros donde la militancia se organiza de manera voluntaria, con el fin de promover los principios, valores e ideología del Instrumento Político. 9. Generar directrices, lineamientos y coordinación con las directivas del			

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						MAS-IPSP en países extranjeros.			
Partido de los Trabajadores	No	No	No	No	No	No	No	La Secretaría de Relaciones Internacionales ayuda al Partido de los Trabajadores a desarrollar y aplicar una política internacional compatible con las resoluciones de las reuniones y congresos del partido. La secretaría monitorea la situación global, mantiene vínculos con instituciones amigas y organizaciones internacionales del partido, apoya las actividades de otras secretarías en el extranjero y el funcionamiento de los centros del PT fuera del país.	3.27
Partido de la Social Democracia Brasileña	No	No	No	No	No	No	No	No	5.62
Partido del Movimiento Democrático Brasileño	No	No	No	No	No	No	No	No	5.73
Partido Socialista Brasileño	Sí	Art. 2	No	No	No	No	No	No	4.33
Progresistas	No	No	No	No	No	No	No	No	5.56
Partido Liberal	No	No	No	No	No	No	No	No	6.33
Partido Por la Democracia	Sí	ARTÍCULO PRIMERO:- El Partido Por la Democracia	Sí	Art. 42	Secretaría internacional	No	No	No	3.62

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		es una organización política de mujeres y hombres que actúan comprometidos con los valores democráticos y los derechos humanos, que trabajan por el respeto y extensión de la libertad y el ejercicio de la solidaridad, para terminar con las discriminaciones y alcanzar una sociedad más justa y equitativa. El							

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		Partido Por la Democracia tiene un compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes.							
Partido Demócrata Cristiano	Sí	Art. 1. (...)Tenemos compromiso	No	No	No	No	No	No	4.8

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes.							
Partido Comunista de Chile	No	No	No	No	No	No	No	No	
Partido Socialista de Chile	Sí	"Luchamos por una radical profundización	No	No	No	No	No	Secretaría de Relaciones Internacionales https://www.pschi.cl/secretarias-nacionales/	2.57

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		n de la democracia, haciéndola participativa, por una economía solidaria al servicio de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, una cultura de la libertad y una proyección de Chile en el mundo a partir de su condición latinoamericana e internacionalista".							
Unión Demócrata	No	No	No	No	No	No	No	Relaciones Internacionales	8

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
Independiente									
Partido Renovación Nacional	Sí	Renovación Nacional declara los siguientes principios: (...) El apego a los principios de respeto a los tratados internacionales, la solución pacífica de las controversias y la no intervención que han inspirado en forma permanente la política exterior de Chile.	No	No	No	No	No	No	7.3
Partido de la U	Sí	ARTÍCULO 5. OBJETIVOS	No	No	No	No	No	No	

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		El Partido Social de Unidad Nacional busca fortalecer las instituciones democráticas para superar la injusticia social y consolidar el Estado Social de Derecho, el desarrollo económico sostenible del país y la integración de nuestros mercados con los demás países del mundo. De igual manera, impulsa el							

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		<p>ejercicio de las experiencias exitosas, la rendición de cuentas, la modernización de la Administración Pública y del Estado y el buen gobierno.</p> <p>Para conseguirlo, tiene los siguientes objetivos:</p> <p>1) Construir una organización política capaz de ejercer influencia en la toma de decisiones</p>							

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		nacionales, regionales, locales y con trascendencia internacional, organizada democráticamente y fundamentada en la transparencia de su gestión.							
Partido Conservador Colombiano	No	No	No	No	No	No	No	Secretaría de Relaciones Internacionales https://www.partidoconservador.com/estructura-interna/	8.25
Partido Liberal Colombiano	Sí	11. La afiliación del Partido Liberal Colombiano a la Internacional Socialista lo vincula a las corrientes del pensamiento	No	No	No	No	No	No	4.92

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		contemporáneo. El ingreso a dicha organización debe servir a los países latinoamericanos como vehículo necesario para que los gobiernos del mundo regidos por la socialdemocracia, ayuden a obtener los resultados concretos en la lucha por la igualdad entre los países. Tales resultados deben significar una							

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		<p>mayor y más justa participación en el comercio internacional, el acceso a la ciencia, a la tecnología y al capital que permita un desarrollo económico a bajos costos.</p> <p>14. El Partido Liberal Colombiano promoverá, en el marco de las relaciones internacionales, la integración regional, el respeto por la</p>							

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la prevalencia de la justicia social sobre los intereses particulares. Igualmente, promoverá el desarrollo integral de las zonas de frontera.							
Partido Cambio Radical	No	No	No	No	No	No	No	No	7.9
Partido Acción Ciudadana	No	No	No	No	No	No	No	No	4.88
Partido Unidad Social Cristiana	Sí	Principios fundamentales: (...) La solidaridad compromete	No	No	No	No	No	No	7.28

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		a los más fuertes a apoyar a los más débiles y a todos los que enfrentan retos especiales en su vida. La solidaridad también nos compromete con las generaciones futuras y es el fundamento ético de la cooperación internacional.							
Partido Liberación Nacional	No	No	Sí	Art. 97	Secretaría de asuntos internacionales	No	ARTÍCULO 102: Cada Secretaría estará dirigida por un Secretario	No	6.35

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
							y un Subsecretario o nombrados por el Directorio Político Nacional a propuesta del Secretario General. Además dichas autoridades y el Secretario General nombrarán un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros adicionales para cada comisión del		

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
							secretariado, que deberán ser sometidos a ratificación del Directorio Político Nacional.		
Partido Social Cristiano	No	No	Sí	Art. 22	Asamblea del Exterior	No	Art. 24. Las directivas estarán conformadas por (...) La directiva del exterior: a) Un Presidente o Presidenta, un Vicepresidente o Vicepresidenta; b) Un Secretario o Secretaria,	NA	6.87

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
							un Tesorero o Tesorera; d) Tres Vocales principales con sus respectivos suplente; e) Los Expresidentes o Expresidentas de su Circunscripción en el exterior; f) Los y las Asambleístas de la correspondiente circunscripción en el exterior.		
Izquierda Democrática	No	No	No	No	No	No	No	No	3.33

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik	No	No	No	No	No	No	No	No	2.66
CREO	No	No	No	No	No	No	No	No	6.45
Movimiento Alianza País/Movimiento Verde, Ético, Revolucionario, Democrático (MOVER)	Sí	Art. 2. (...) su ámbito de acción es de carácter nacional y del exterior.	Sí	Art. 38	Comisión Permanente Nacional de Relaciones Internacionales	Art. 38. (...) Será la encargada de: a) Establecer relaciones de amistad, solidaridad y participación, bilateral o multilateral, con organizaciones políticas y sociales fraternas; así como con los gobiernos democráticos de los diversos países en función de los objetivos, estrategias y	Art. 38. Comisión Permanente Nacional de Relaciones Internacionales.- Sus miembros serán adherentes permanentes (militantes) designados por la Dirección Nacional.	NA	1.95

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						definiciones políticas de MOVER; b) Representar a MOVER en los foros internacionales que la Dirección Nacional decida; y, c) Las demás establecidas en el presente Régimen Orgánico y por la Dirección Nacional.			
Partido Concertación Nacional	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7.33
Frente Farabundo Martí Liberación Nacional	No	No	Sí	Art. 58	Secretaría de Trabajo de Relaciones Internacionales	No	No	NA	1.3
Alianza Republicana	No	No	Sí	Art.63	Comisión de Relaciones	Art.63.- De la Comisión de	Art.63.- De la Comisión	No	9.18

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
Nacionalista					Públicas	Relaciones Públicas. Es el Órgano encargado de mantener las relaciones Públicas del Partido y las del COENA, tanto nacional como internacionalmente.	de Relaciones Públicas. (...) Será nombrada por el Consejo Ejecutivo Nacional y dependerá directamente del Director Ejecutivo		
Gran Alianza por la Unidad Nacional	Sí	Art. 7.- Son objetivos del Partido: (...) "Buscar la modernización de las instituciones del Estado, a efecto de volverlo cada vez más eficiente; para	Sí	Art. 23	Dirección del Área Internacional	No	No	NA	6.66

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		atender de mejor manera los desafíos del entorno nacional e internacional".							
Unidad Nacional de la Esperanza	No	No	No	No	No	No	No	No	5.31
Partido Nacional de Honduras	No	No	No	No	No	No	No	NA	7.72
Partido Liberal Honduras	Sí	ARTÍCULO 5. El Partido Liberal como expresión política de la sociedad hondureña, tiene los siguientes objetivos: (...) 11) Propiciar en las relaciones internacionales	Sí	Art. 84	Secretaría de Relaciones Internacionales/Secretaría de Asuntos internacionales	Artículo 84. La Secretaría de Relaciones Internacionales, es la encargada de establecer los mecanismos de coordinación y enlace con las diferentes instituciones políticas internacionales, y tiene las	No	Secretaría de Relaciones Internacionales https://www.partidoliberal.hn/miembros	6

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		s, una política de convivencia pacífica, sustentada en el respeto a los principios e instrumentos del derecho internacional, en la soberanía e independencia de los Estados y en la autodeterminación de los pueblos;				atribuciones siguientes: 1. Mantener y fomentar las relaciones de cooperación e intercambio con diferentes instituciones políticas internacionales con afinidad política e ideológica. 2. Coordinar la participación de los miembros del Consejo Central Ejecutivo, así como de destacados líderes y dirigentes, en eventos			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>políticos internacionales.</p> <p>3. Establecer mecanismos de cooperación con instituciones internacionales para el fomento y fortalecimiento de la democracia participativa.</p> <p>4. Concertar y efectuar visitas de observación a eventos electorales que se realicen en otros países, para conocer los diferentes procesos de elección popular.</p> <p>5. Representar</p>			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						al Partido ante las organizaciones internacionales que nos visiten y brindar las atenciones oportunas. 6. Elaborar el Informe de Gestión y Plan Operativo y Presupuesto Anual de la Secretaría, y presentarlo al Consejo Central Ejecutivo para su análisis y aprobación, y; 7. Otras que determine el pleno del Consejo Central Ejecutivo."			
Partido Liberal	No	No	Sí	Art. 31	Secretaría de	Artículo 90.	No	No	3.44

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
y Refundación					Relaciones Internacionales y Unión Centroamericana, Latinoamericana y el Caribe Unión.	Atribuciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales: b) Elaborar y ejecutar una propuesta de plan de relaciones internacionales. c) Ejecutar la estrategia de relaciones internacionales de Libertad y Refundación (LIBRE). d) Rendir informes mensuales o cuando se le solicite.			
Partido Acción Nacional	Sí	Artículo 2. Son objeto del Partido Acción	No	No	No	No	No	No	7.46

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		Nacional: j) El desarrollo de relaciones, amplias y constructivas, con partidos y organizaciones nacionales e internacionales; y,							
Partido Revolucionario Institucional	No	No	Sí	Art. 103	Secretaría de asuntos internacionales	Artículo 103. La Secretaría de Asuntos Internacionales tendrá las atribuciones siguientes: I. Elaborar anualmente, con la participación de la Coordinación de Estrategia, el Programa de Comunicación	No	No	5.5

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>Política Internacional;</p> <p>II. Vincularse con las comunidades mexicanas que se encuentren en el extranjero generando las acciones necesarias que coadyuven a la solución de su problemática;</p> <p>III. Promover las acciones necesarias para la difusión de la interdependencia del sistema internacional y el orden interno;</p> <p>IV. Promover un nacionalismo sin prejuicios,</p>			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>exclusivismos ni hostilidades que nos cohesione como sociedad y nos identifique como nación en el exterior;</p> <p>V. Vincular y representar al Partido ante los organismos internacionales y embajadas en México de otros países;</p> <p>VI. Promover, en coordinación con la Secretaría de Cultura, la identificación de nuestras tradiciones, cultura y logros democráticos, como aportación</p>			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa a referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						nacional al proceso de globalización; VII. Promover el respeto y el desarrollo de los derechos humanos como valor supremo de la convivencia social y como principio de armonía y convivencia pacífica entre los pueblos; VIII. Impulsar las acciones necesarias para combatir la discriminación en el trato a las personas migrantes; IX. Promover,			

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa	PELA	
						tanto en el país como en el extranjero, la investigación y deliberación en seminarios, cursos y/o congresos de temas de trascendencia internacional; X. Elaborar un informe y análisis político y económico en materia internacional que contenga la información completa y necesaria para las y los integrantes del Partido que viajen al extranjero en			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						misiones oficiales; XI. Elaborar y mantener actualizada una agenda de eventos internacionales de interés para el Partido; XII. Coordinar las acciones necesarias para la participación y organización de eventos para el análisis de temas internacionales de relevancia para el Partido; XIII. Participar en las investigaciones, publicaciones y eventos que			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						organicen las diversas áreas del Partido en materia internacional; y XIV. Las demás que se establezcan en la normatividad interna del Partido.			
Movimiento Ciudadano	No	No	Sí	Art. 18	Secretaría de Asuntos internacionales	No	No	Reglamento de Órganos de Dirección https://transparencia.movimientociudadano.mx/mexico/sites/default/files/reglamento_asuntos_internacionales_1t_2022.pdf	4.16
Morena	No	No	Sí	Art. 38	Secretario/a de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional	Establecerá vínculos con los mexicanos que radiquen en el exterior y organizará las secciones de MORENA en otros países; establecerá los vínculos con las organizaciones	No	No	3.51

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						progresistas de América Latina y el mundo y los organismos internacionales y estados, para difundir un conocimiento alternativo de nuestro país y sus problemas.			
Partido de la Revolución Democrática	Sí	Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes: Apartado A Del pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva. I. Mantener la relación del Partido, a	No	No	No	No	No	No	3.5

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		nivel nacional e internacional, con las organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y apoyo a causas o movimientos sociales que tengan una visión progresista y democrática, así como con las organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del Partido							

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		con las demandas de la sociedad y sus organizaciones y se asignará el seguimiento de las actividades que de aquí se desprendan a la Secretaría de la que se trate;							
Frente Sandinista de Liberación Nacional	No	No	Sí	Art. 51	Departamento de Relaciones Internacionales.	Arto. 51 El Departamento de Relaciones Internacionales tendrá como atribuciones: a. Mantener relaciones con partidos y organismos internacionales,	No	NA	1.64

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>tales como la Internacional Socialista, la COPPPAL y el Foro de Sao Paulo.</p> <p>b. Mantener estrechos vínculos con organizaciones representaciones diplomáticas, organismos de solidaridad, ONG e instituciones afines.</p> <p>c. Informar al exterior sobre la gestión del partido.</p> <p>d. Gestionar recursos para el FSLN en el exterior, en coordinación</p>			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						con el Departamento de Finanzas. e. Coordinar la labor internacional de los electos a cargos públicos, especialmente Diputados Nacionales y PARLACEN.			
Partido Liberal Constitucionalista	No	No	Sí	Art. 60	Secretaría de Relaciones Internacionales	Art. 63. (...) 9. La Secretaría de Relaciones Internacionales: promoverá e impulsará relaciones y hermanamientos con instituciones políticas y organizaciones que compartan el ideario liberal	No	NA	7

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						y los Documentos Fundamentales de nuestro Partido, procurando la comunicación y vinculación tanto nacional como internacional con Partidos, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil.			
Partido Revolucionario Democrático	No	No	Sí	Art. 54	Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales e Integración Regional	Art. 54: Son atribuciones de la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales e Integración Regional: a. Mantener informados al Comité	No	Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales e Integración Regional https://prdespanama.com/secretarias-nacionales-prd/	5.33

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>Ejecutivo Nacional y el Consejo Directivo Nacional acerca del desarrollo de la situación internacional y de la política exterior del Estado Panameño, en los aspectos que afecten de los intereses del país y del Partido; b. Velar por la difusión de la doctrina y los planteamientos del Partido sobre las relaciones y el acontecer internacionales,</p>			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						y procurar que se cumplan los postulados del Partido acerca de la política exterior panameña; c. Ampliar y mantener relaciones y comunicaciones con partidos y organizaciones políticas de los demás países y con organizaciones políticas internacionales, cuya naturaleza no contradiga los principios doctrinarios del Partido ni menoscabe su independencia			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						política, a fin de promover la solidaridad con las reivindicaciones panameñas, con el Partido y con las causas que con este se identifique; d. Le dará seguimiento al proceso de Integración Centroamericana a todos los esfuerzos y acciones de los procesos de integración regionales y a sus órganos; y, e. Promoverá la divulgación sobre la importancia de			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						los procesos de integración regional.			
Partido Panameñista	No	No	No	No	No	No	No	No	8.12
Cambio Democrático	No	No	Sí	Art. 65	Secretaría de Relaciones Internacionales	No	No	No	8.36
Asociación Nacional Republicana/Partido Colorado	No	No	Sí	Art. 49	Comisión de Relaciones Internacionales	Art. 49. Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales: a) Evaluar la evolución de la política mundial y su posible incidencia en la realidad nacional; b) Establecer relaciones con otros Partidos políticos democráticos del exterior y	No	No	6.81

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>prioritariamente con los del Cono Sur. Proponer formas eficaces de intercambio para aprovechar las experiencias y desarrollarlas con miras a futuras acciones comunes que demanden el sufragio de poblaciones de la región; y c) Estudiar y proponer a la Junta de Gobierno las bases para su política internacional y dictaminar sobre todas las cuestiones</p>			

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						vinculadas a esta materia.			
Partido Liberal Radical Auténtico	Sí	Art. 4. Los fines de esta asociación política son: (...) g) En el orden internacional: La afirmación categórica a una comunidad de naciones democráticas, la solución pacífica de los conflictos internacionales ratificando el principio de la autodeterminación y la cooperación de las	Sí	Art. 51	Dirección de Relaciones Internacionales	Art. 51. (...) e) Dirección de Relaciones Internacionales: Le corresponde al Director establecer relaciones permanentes con las fuerzas políticas democráticas extranjeras y en especial con las latinoamericanas, con quienes buscará el logro de aspiraciones comunes, organizar la participación del Partido en las reuniones	No	NA	5.65

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		naciones para el progreso de los pueblos.				internacionales en las que fuere invitado o resolviere concurrir y organizar un consejo asesor de relaciones internacionales.			
Partido Fuerza Popular	No	No	Sí	Art. 34.	Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales.	No	Art. 45. (...) cada una (Secretaría Nacional) está conformada por un Secretario Nacional y dependen jerárquicamente de la Presidencia y por delegación expresa del Secretario	No	5.45

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
							General Nacional.		
Partido Revolucionario Dominicano	Sí	Art. 2. El Partido Revolucionario Dominicano actúa en el campo político nacional e internacional para organizar, educar y conducir al pueblo dominicano a la plena realización de una sociedad basada en la independencia política y económica, y en los objetivos y	Sí	Art. 65	Secretaría de Relaciones Internacionales	Art. 65. Atribuciones generales de la Secretaría de Relaciones Internacionales: a) Asistir al(la) Presidente(a) del Partido en la formulación y diseño de la política de relaciones internacionales de la organización. b) Mantener un registro de los partidos y movimientos políticos y organizaciones que mantienen relaciones con	Art. 65. Párrafo: La Secretaría de Relaciones Internacionales determinará y someterá a la aprobación de la Comisión Política, la designación de cuatro (4) Subsecretarios(as) de Relaciones Internacionales para garantizar el seguimiento a los trabajos y	No	8.66

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		principios de libertad, bienestar, igualdad, justicia, solidaridad, autodeterminación, coparticipación, paz, trabajo, honestidad, integración regional, y defensa y protección del medio ambiente.				el Partido Revolucionario Dominicano. c) Mantener registro actualizado de los Foros, Congresos y Seminarios internacionales a los cuales debe hacerse representar al Partido Revolucionario Dominicano.	relaciones que mantiene el Partido con la Internacional Socialista y otros organismos internacionales.		
Partido Liberación Dominicana	Sí	x. Somos comprometidos con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con	No	No	No	No	No	Sobre la Secretaría de Relaciones Internacionales Gestionar las relaciones internacionales del partido con otras organizaciones políticas, organismos y entidades internacionales afines a los principios y valores del Partido de la Liberación Dominicana. Funciones Específicas: 1. Gestionar la visita de delegados internacionales como observadores en las elecciones nacionales.	6.6

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa	PELA	
		la Carta Democrática de la OEA del 11 de septiembre del 2001 y Abogamos por la inserción de la República Dominicana en el escenario internacional, mediante la participación en los distintos foros y organismos internacionales y en los esquemas de integración regional, subregional y bilateral, con						<p>2. Promover y garantizar la representación y participación del PLD en los distintos espacios internacionales vinculados con el quehacer partidario.</p> <p>3. Dar a conocer las posiciones del Partido en materia de relaciones internacionales, conforme a los lineamientos aprobados por los órganos de dirección política, y en coordinación con el Presidente y Secretario General del Partido.</p> <p>https://pld.org.do/secretariados/8</p>	

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		el propósito de que la misma contribuya con el esfuerzo de afianzamiento de la gobernabilidad democrática, el desarrollo económico y social del país.							
Partido Reformista Social Cristiano	Sí	También reafirmamos nuestro deseo a profundizar en el conocimiento de los problemas que aquejan a las naciones hermanas de	No	No	No	No	No	No	8.5

REFORMAS POLITICAS
en América Latina

OEA Más derechos para más gente

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		latinoamericana, las cuales nos afectan en la vida de relación en el campo internacional y muy especialmente en el área geopolítica que nos corresponde vivir.							
Partido Nacional	No	No	No	No	No	No	No	No	5.6
Partido Colorado	No	No	Sí	Art. 29	Prosecretaría de Relaciones Internacionales	No	No	Prosecretaría de Relaciones Internacionales https://partidocolorado.uy/prosecretarias/	5
Frente Amplio	No	No	No	No	No	No	No	Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA -CARIFA https://www.frenteamplo.uy/institucional/comisiones	2.03
Partido Socialista Unido de Venezuela	Sí	Art. 2. (...) En su esencia antiimperialista tiene vocación	No	No	No	No	No	No	1.65

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
		internacionalista y por tanto de unidad y alianza con los pueblos explotados del mundo y sus movimientos populares y progresistas, a fin de acabar con el capitalismo. El partido asume la tarea de fortalecer las relaciones sur-sur, con los pueblos de Nuestra América, el Caribe, África y Asia.							
Acción	No	No	Sí	Art. 36	Secretario de	No	No	NA	4.36

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
Democrática					Asuntos Internacionales				
Primero Justicia	No	No	Sí	Art. 33-35	Vicepresidencia nacional de Estrategia, Comunicaciones y Relaciones Internacionales	Art. 35.- La Vicepresidencia nacional de Estrategia, Comunicaciones y Relaciones Internacionales tendrá las siguientes atribuciones: 1. Garantizar los principios centrorhumanistas de Primero Justicia en el diseño de las estrategias del partido. 2. Hacer propuestas estratégicas para Primero Justicia. 3. Diseñar y ejecutar las	Art. 34.- El Vicepresidente de Estrategia, Comunicaciones y Relaciones Internacionales durará en su cargo cinco (5) años. Podrá ser reelecto por un período. Sin embargo, podrá ser sustituido en cualquier momento mediante resolución motivada del Comité	No	6.06

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internaciona lista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						estrategias políticas internacionales de Primero justicia para la organización de su militancia en el exterior. 4. Diseñar y ejecutar las políticas comunicacionales de Primero Justicia. 5. Coordinar el diseño e implementación de proyectos que soporten el funcionamiento político y operativo del partido, dentro y fuera de Venezuela. 6. Representar a	Político Nacional adoptada con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de sus miembros.		

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>Primero Justicia ante partidos políticos extranjeros y ante organizaciones de partidos políticos extranjeros.</p> <p>7. Rendir cuentas del ejercicio de sus competencias ante la Junta de Dirección Nacional y ante el Comité Político Nacional.</p> <p>8. Serán unidades de apoyo para esta Vicepresidencia las siguientes: Relaciones Internacionales,</p>			

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						Proyectos, Análisis y Estrategia, y Comunicación Política. Podrán crearse nuevas unidades según la dinámica política y las necesidades operativas de esta instancia, previa autorización de la Junta de Dirección Nacional.			
				Art. 49	Coordinación de Justicieros en el Exterior	Art. 49.- Son atribuciones de la Coordinación de Justicieros en el Exterior: 1. Crear la base de datos de los miembros de Primero Justicia	Art. 45. Las Coordinaciones nacionales serán ejercidas por Coordinadores que trabajarán en		

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						<p>en el extranjero.</p> <p>2. Coordinar la organización de las estructuras de Primero Justicia en el exterior, conforme a lo establecido en estos Estatutos.</p> <p>3. Coordinar y promover el activismo de los militantes de Primero Justicia en el exterior.</p> <p>4. En coordinación con la Vicepresidencia de Estrategia, Comunicaciones y Relaciones Internacionales, diseñar y elaborar un plan</p>	<p>conjunto con las Vicepresidencias competentes en la materia y durarán en sus funciones el mismo período que los miembros de la Junta de Dirección Nacional, pudiendo ser reelectos por un período adicional. Sin embargo, podrá ser sustituido en cualquier momento mediante resolución</p>		

Partido político	Estructura formal de acuerdo con estatutos							Estructura informal de acuerdo con sitio web	deología
	Vocación regional y/o internacionalista	Artículo sobre la vocación	Estructura organizativa referida al abordaje de los vínculos internacionales	Artículo sobre estructura	Etiqueta de estructura organizativa	Funciones de estructura organizativa	Organización de la estructura organizativa		PELA
						de expansión de Primero Justicia en el exterior.	motivada del Comité Político Nacional adoptada con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de sus miembros.		
Un Nuevo Tiempo	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	No	4.71

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Dolores Gandulfo y Karla Estrada. Fecha de elaboración: 14 de noviembre 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/partidos-pol%C3%ADticos>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)